

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 7 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 7

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 7

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№7 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2022-7>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Бекмуродова Гўзал Адхамовна БАНКЛАР ФАОЛИЯТИДА РАҚАМЛИ МАРКЕТИНГ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ АМАЛИЁТГА ЖОРИЙ ЭТИШ МЕХАНИЗМИ ВА УНИ АМАЛГА ОШИРИШ АСОСЛАРИ.....	4
2. Алимов Бахтиёр Муродович ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ РАҚАМЛИ ФИЛИАЛЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	11
3. Юлдашева Гулноза Равшановна ЯШИЛ ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ИННОВАЦИОН ВА ИНВЕСТИЦИОН ОМИЛЛАРИ.....	17
4. Баҳромов Нодирбек Муҳаммадамин ўғли ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	27
5. Зикруллаева Нилуфар Дилмурод қизи ИЖТИМОЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАРИ.....	33
6. Атаджанова Динара ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЧИЛИГИНИ ИНВЕСТИЦИЯВИЙ МАБЛАҒЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА РИСКЛАРНИ ПАСАЙТИРИШ ОМИЛЛАРИ.....	39

Зикруллаева Нилуфар Дилмурод кизи
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
таянч докторанти

ИЖТИМОЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАРИ

For citation: Zikrullaeva Nilufar Dilmurod kizi. ECONOMETRIC MODELS FOR ASSESSING THE EFFICIENCY OF SOCIAL INVESTMENTS. Journal of innovations in economy. 2022. Vol. 5, Issue 7. pp. 33-38

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7238473>

АННОТАЦИЯ

Мазкур илмий мақолада амалга ошириладиган ижтимоий инвестицион лойиҳаларнинг самарадорлигини баҳолаш усуллари, уларнинг бошқа инвестицион лойиҳалардан фаркли ўзига хос жиҳатлари ҳақида фикр юритилган. Шунингдек, тадқиқотнинг эконометрик моделлаштириш усули орқали ижтимоий инвестицияларнинг аҳоли демографик кўрсаткичларига таъсири таҳлил этилган.

Калит сўзлар: инвестиция, ижтимоий инвестиция, марказлашган инвестиция манбалари, ижтимоий самара, рентабеллик, NPV, IRR

Зикруллаева Нилуфар Дилмурод кизи

Ташкентский государственный экономический университет,
базовый докторант

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье рассматриваются методы оценки эффективности социальных инвестиционных проектов, их особенности, отличные от других инвестиционных проектов. Также методом эконометрического моделирования было проанализировано влияние социальных инвестиций на демографические показатели населения.

Ключевые слова: инвестиция, социальные инвестиции, централизованные источники инвестиций, социальная эффективность, рентабельность, NPV, IRR

Zikrullaeva Nilufar Dilmurod kizi
Tashkent State University of Economics,
basic doctoral student

ECONOMETRIC MODELS FOR ASSESSING THE EFFICIENCY OF SOCIAL INVESTMENTS

ABSTRACT

This scientific article discusses methods for evaluating the effectiveness of social investment projects, their features, which are different from other investment projects. Also, the method of econometric modeling was used to analyze the impact of social investments on the demographic indicators of the population.

Keywords: investment, social investment, centralized sources of investment, social efficiency, profitability, NPV, IRR

Кириш

Мустақилликнинг дастлабки йиллариданоқ Ўзбекистонда давлат инвестиция сиёсати доимо республикани фақат иқтисодий ривожлантириш эмас, балки комплекс тарзда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришга қаратилган эди.

Аммо, айрим ҳолларда республиканинг турли соҳаларида амалга оширилаётган инвестиция лойиҳалари бўйича кўзланган мақсадларга эришиш қийин бўлмоқда ёки улардаги ижтимоий ва иқтисодий самарадорликнинг пастлиги натижасида уларни молиялаштириш учун ажратилган бюджет маблағларидан фойдаланиш ва банк кредитларининг ўз вақтида сўндирилиши муаммоли бўлмоқда. Бу эса ўз навбатида мамлакатимиз иқтисодиётига, шунингдек ижтимоий аҳамиятдаги инвестиция лойиҳаларни молиялаштираётган тижорат банкларининг молиявий аҳволига ўзининг салбий таъсирини кўрсатмоқда. Айниқса, хорижий кредит йўналишлари ҳисобидан молиялаштирилаётган лойиҳаларда шундай ҳолатларнинг юз бериши ушбу кредитлар ва уларга ҳисобланган фоизларнинг ўз вақтида сўндирилмаслигига, пировардида ўзаро ишонч асосида қурилган халқаро иқтисодий муносабатларга салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Мазкур муаммо ижтимоий инвестиция лойиҳаларини бошқаришнинг қандай ташкил этилиши билан ҳам боғлиқ. Шу боисдан ушбу масала бўйича жаҳон тажрибасини чуқур ўрганиш, ундан маҳаллий амалиётда фойдаланишни йўлга қўйиш, бу борадаги муаммоларни ҳал этиш долзарб масалалардан ҳисобланади.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси

Инвестиция лойиҳаларини бошқаришга доир масалалар О.С.Евсеев[1], Маршал В.Мейер[2], Б.А.Каптенюк[3], И.Т.Балабанов[4], Э.Хелферт[5], З.Боди, А.Кейн, А.Дж.Маркус[6], В.Ф.Максимова[7] ҳамда П.Л.Виленский, В.Н.Лившиц, С.А.Смоляк[8] каби бир қатор хориж олимлари, Д.Ғ. Ғозибеков[9], М.Б.Хамидулин[10] каби мамлакатимиз олимлари илмий ишларида ёритилган. Бироқ, ижтимоий характердаги давлат инвестиция лойиҳаларини бошқаришни ташкил этиш хусусиятлари, инвестиция лойиҳаларининг ижтимоий-иқтисодий самарадорлигини баҳолаш ва таъминлаш масалалари бўйича илмий тадқиқотлар етарли эмас.

Тадқиқот методологияси

Илмий ишни амалга оширишда Ўзбекистонда ижтимоий инвестициялар самарадорлигини таҳлил қилишда тасвирий-статистик усуллардан фойдаланилди. Бундан ташқари таҳлилларда микдорий усуллардан ҳам фойдаланилди. Хусусан, энг кичик квадратлар усулидан таҳлил жараёнида кенг фойдаланилди.

Тадқиқот жараёнида, шунингдек, иқтисодий-статистик таҳлил, статистик маълумотларни гуруҳлаш, солиштирма таҳлил, танлама кузатув, иқтисодий-математик моделлаштириш каби усуллардан кенг фойдаланилади.

Таҳлил ва натижалар

Барчамизга маълумки, давлат инвестиция харажатлари самарадорлигини ҳисоблашда асосий манбалар қуйидаги молиявий ҳисоботлардан иборат:

- фойда ва зарарлар тўғрисида ҳисобот;
- пул оқимлари тўғрисида ҳисобот;
- баланс ҳисоботлари.

Лойиҳа кўрсаткичларини таҳлил қилиш учун бир қатор коэффициентлар - активлар рентабеллиги, ликвидлик, қарзнинг қопланиш коэффициентлари, зарар кўрмаслик нуқтаси, капиталнинг ўртача баҳоси (WACC) ва бошқалар аниқланади. Шунингдек, фойдалиликнинг ички меъёри (IRR), соф дисконтланган фойда (NPV) каби коэффициентлар аниқланади.

Бироқ, давлат инвестицион харажатлари самарадорлиги юқорида сана ўтилган кўрсаткичлар билан эмас, балки ижтимоий фойдалилиги билан, жамият ҳаётининг яхшиланиш даражаси билан ўлчанади. Мисол учун, соғлиқни сақлаш соҳасига киритилган инвестициялар самарадорлиги аҳолининг умр кўриш давомийлиги, репродуктив саломатлик даражаси, оналар ва болалар ўлим даражасининг камлиги кабилар билан ўлчанса, таълим соҳасидаги самарадорлик кўрсаткичларига эса аҳолининг саводхонлиги даражаси билан ўлчанади.

Мазкур тадқиқот ишимизда қуйидаги иккита гипотезани илгари сурган ҳолда ижтимоий соҳага киритилаётган инвестициялар ҳажмининг ижтимоий соҳа самарадорлик кўрсаткичларига таъсирини таҳлил қилинади:

Гипотеза 1 (H1): ижтимоий соҳага киритилаётган давлат инвестициялар ҳажмининг ортиши мазкур ижтимоий соҳа самарадорлигига ижобий таъсир кўрстади;

Гипотеза 2(H2): ижтимоий соҳага киритилаётган инвестициялар ҳажмининг ортиши ижтимоий соҳа самарадорлиги ўртасида кучли боғлиқлик мавжуд.

Мазкур гипотезаларни текшириш учун эконометрик таҳлил ўтказамиз. Мазкур таҳлини амалга оширишда кичик квадратлар усули OLS (ordinary least square) моделидан фойдаланамиз.

Мазкур гипотезани текшириш учун қуйида соғлиқни сақлаш тизими самарадорлик кўрсаткичларидан бири – чақалоқларнинг ўлим даражаси ҳамда соғлиқни сақлаш соҳасига киритилган инвестициялар ҳажми ўртасидаги корреляцион боғлиқликни ва мазкур боғлиқликнинг регрессион таҳлилини амалга оширамиз.

У амалиётда қуйидагича ифодаланади:

$$y = a + b \cdot x + \varepsilon \quad (1)$$

Чизиқли ва нозиқли тенгламаларда а ва бларга боғлиқ бўлган қуйидаги система ўринлидир:

$$\begin{cases} na + b \sum x = \sum y, \\ a \sum x + b \sum x^2 = \sum xy \end{cases} \quad (2)$$

Шунингдек, коэффициентларни топишда қуйидаги тайёр формулалардан ҳам фойдаланиш мумкин:

$$a = \bar{y} - b \cdot \bar{x}, \quad (3) \quad b = \frac{\text{cov}(x, y)}{\sigma_x^2} \quad (4)$$

Бу ерда:

$$\text{cov}(x, y) = \bar{y \cdot x} - \bar{y} \cdot \bar{x} \quad (5) \quad \text{ва} \quad \sigma_x^2 = \bar{x^2} - \bar{x}^2 \quad (6)$$

Чизиқли регрессия учун алоқаларнинг мустақамлиги ҳодисаси эса чизиқли жуфтлик корреляция коэффициенти $r_{xy} \square \square 1 \leq \square r_{xy} \leq \square 1 \square \square$:

$$r_{xy} = b \cdot \frac{\sigma_x}{\sigma_y} = \frac{\text{cov}(x, y)}{\sigma_x \cdot \sigma_y} \quad (7)$$

Ўртача аппроксимация хатолиги – ҳисоблаб чиқарилган қийматнинг ҳақиқий қийматдан ўрача фарқланиш хатолиги:

$$\bar{A} = \frac{1}{n} \sum \left| \frac{y - \hat{y}}{y} \right| \cdot 100\% \quad (8)$$

Бу ерда ўртача аппроксимация хатолиги 10 фоиздан катта бўлмаслиги талаб қилинади.

Ушбу юқорида кўрсатилган усул ёрдамида биз инновацион фаолиятнинг банк фаолияти самарадорлигига таъсирини моделлаштирамиз. Бунда бизга Microsoft Excel дастури ёрдам беради.

Бу ерда чақалоқларнинг ўлим даражаси эрксиз ўзгарувчи (y) ва соғлиқни сақлаш соҳасига киритилган инвестицияларни эркли ўзгарувчи (x) сифатида оламиз:

Эконометрик таҳлил учун бирламчи маълумотлар[11]

Кузатувлар сони	Йиллар	Болалар ўлими даражаси кўрсаткичи, ҳар минг чақалоққа	Соғлиқни сақлаш тизимига киритилган инвестициялар (млрд.сўм)
n	t	Y	X
1.	2007	13,7	73,4
2.	2008	12,3	134,4
3.	2009	12,5	158,3
4.	2010	11,0	322,3
5.	2011	10,9	433,8
6.	2012	10,6	815,0
7.	2013	10,4	782,3
8.	2014	10,5	918,8
9.	2015	10,2	874,0
10.	2016	9,8	924,0
11.	2017	9,7	1393,1
12.	2018	8,7	2720,4
13.	2019	9,2	2324,7
14.	2020	7,9	1485,2

Куйидаги вазифалар кетма-кетлигини белгилаб олган ҳолда эконометрик таҳлилни амалга оширамиз:

- Чизикли корреляция тенгламасини тузамиз;
- Корреляция коэффициентини, детерминация коэффициенти ва аппроксимациянинг ўртача хатолигини аниқлаймиз;
- Фишернинг F – мезони бўйича регрессия тенгламаси адекватлигини баҳолаймиз.

Microsoft Excel дастури ёрдамида корреляцион ва регрессион таҳлилларини амалга оширамиз:

Юқоридаги жадвал маълумотлари ёрдамида барча омилларнинг боғлиқлигини тавсифловчи корреляцион коэффициентни аниқлаймиз ҳамда корреляция матричасини тузамиз. Мазкур маълумотлардан фойдаланган ҳолда корреляцион матрицани аниқлаймиз. Бунинг учун Microsoft Excel дастури бизга ёрдам беради.

$$r_{xy} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}} \quad (9)$$

Омиллар ўртасидаги боғлиқликни аниқлашда юқорида кўрсатилган формуладан фойдаланилади.

Омиллар ўртасида корреляция коэффициенти

	y	x ₁
y	1	-0,8172
x ₁	-0,8172	1

Омиллар ўртасидаги хусусий корреляция коэффициентлари, яъни таъсир этувчи омил (X) ва натижавий омил (Y) ўртасида сезиларли боғлиқликни таҳлил қилиб ўтамиз. Бу ерда натижавий омил (Y) ва таъсир этувчи омил (X) ўртасида кучли боғлиқлик мавжуд бўлиб, улар

ўртасидаги корреляция коэффициентлари - 0,8172 ни ташкил этади, Бу улар ўртасида сезиларли корреляцион боғлиқлик борлигини англатади.

Мазкур корреляция коэффициентининг манфий даражаси улар ўртасида қарама-қарши боғлиқликни ифодалайди яъни, инвестиция харажатларининг ортиши чақалоқлар ўртасида ўлим даражаси камайишига таъсир эртганлигини англатади.

Юқорида аниқланган корреляция коэффициентлари чақалоқлар ўртасида ўлим ҳолатлари камайишига таъсир этувчи соғлиқни сақлаш тизимига киритилган давлат инвестиция харажатлари омилидан ташкил топган математик моделни тузамиз. Умумий ҳолда у амалиётда чизикли регрессион боғлиқлик учун қуйидагича ифодаланади:

$$y = a + b \cdot x \quad (10)$$

Номалум а ва b параметрларни аниқлаш учун Excel дастурига юқорида жадвалда келтирилган 2007 йилдан 2020 йилгача бўлган муддатни қамраб олган, 14 та кузатувлар бўйича маълумотларни киритиб, Регрессион таҳлилни амалга оширамиз.

Регрессион таҳлил натижаларини қуйидаги жадвалда келтирилган бўлиб, ундаги маълумотлар моделимизни тузишда ҳамда тузилган моделнинг аҳамиятини баҳолашимизда қўл келади (3-жадвал).

3-жадвал

Эконометрик таҳлили натижаси

Тобе ўзгарувчи: Болалар ўлими даражаси кўрсаткичи, ҳар минг чақалоққа (Y)				
Услуб: Энг кичик квадратлар усули				
Танланма (мослаштирилган): 2014-2020 йиллар				
Киритилган кузатувлар: 14 та				
Ўзгарувчи	Коэффициент	Стандар хатолик	t-статистика	P-қиймат
Константа	12,0328	0,3932	30,5985	0,0000
x ₁	-0,0016	0,0003	-4,9129	0,0004
Кўпликдаги R		0,8173		
R-квадрат		0,6679		
Мослаштирилган R-квадрат		0,6403		
Стандарт хатолик		0,9233		

$$Y = 12,03 - 0,0016x \quad (11)$$

Болалар ўлими даражаси кўрсаткичига соғлиқни сақлаш тизимига киритилган давлат инвестиция харажатлари таъсирини баҳолаш бўйича тузилган (2) моделнинг сифат кўрсаткичларини таҳлил қилишда детерминация коэффициентидан фойдаланамиз. Детерминация коэффициенти (R^2) шуни кўрсатадики, тузилган (11) эконометрик моделдаги натижавий кўрсаткич (Y) 0,6679 фоизга моделга киритилган омилдан (x) ташкил топган экан.

Демак, ижтимоий соҳага киритилаётган инвестициялар ҳажмининг ортиши ижтимоий соҳа самарадорлиги ўртасида кучли боғлиқлик мавжуд.

Математик статистиканинг Фишер тақсимот қонунига кўра жадвал қийматини топамиз (FРАСПОБР(0,05;J20;J21)), натижа эса 2,83 га тенг. Аниқланган регрессия параметрларини моҳиятли эканлигини Стьюдент тақсимот қонунига кўра жадвал қиймати (СТЬЮДРАСПОБР(0,05;J21) $t_s = 2,2$)

Фишер F-мезони ёрдамида аниқланган регрессия тенгламасининг адекватлигини аниқлаймиз. Ҳисобланган F-мезони > F жадвал – мезонишартни қаноатлантирса бизнинг регрессион моделимизнинг адекватлиги мақсадга мувофиқ бўлади.

$$2,83 > 2,20 \quad (t_r > t_f)$$

Тенгсизлик тасдиқланди демак, корреляцион боғлиқлик муҳим.

Регрессия тенгламасининг адекватлигини детерминация коэффициенти R^2 ёрдамида текширамиз.

Регрессия тенгламасининг адекватлигини Детерминация коэффициентини ёрдамида текшираемиз.

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(y_i - y_x)^2}{\sum(y_i - \bar{y})^2} = 0,6698$$

$$r^2 = 0,8366^2 = 0,9667$$

Кўришиб турибдики детерминация коэффициентини, корреляция коэффициентининг квадратага тенг келди, ушбу ҳолат аниқланган регрессия тенгламасининг тўғрилигини ва тўғри чизиқли боғланиш мавжудлигини тасдиқлайди.

Ушбу ўтказган эконометрик таҳлилларимиз барча илгари сурган гипотезаларни тасдиқлади. ижтимоий соҳага киритилаётган инвестициялар ҳажмининг ортиши ижтимоий соҳа самарадорлиги ўртасида кучли боғлиқлик мавжуд ва ўзгарувчан омил қарама-қарши таъсир кўрсатиши маълум бўлди.

Хулоса

Умуман олганда, Омиллар ўртасидаги хусусий корреляция коэффициентлари, яъни таъсир этувчи омил (X) ва натижавий омил (Y) ўртасида сезиларли боғлиқликни таҳлил қилиб ўтамиз. Бу ерда натижавий омил (Y) ва таъсир этувчи омил (X) ўртасида кучли боғлиқлик мавжуд бўлиб, улар ўртасидаги корреляция коэффициентини - 0,8172 ни ташкил этади, бу улар ўртасида сезиларли корреляцион боғлиқлик борлигини аниқлатади.

Мазкур корреляция коэффициентининг манфий даражаси улар ўртасида қарама-қарши боғлиқликни ифодалайди яъни, инвестиция харажатларининг ортиши чақалоқлар ўртасида ўлим даражаси камайишига таъсир этишини аниқлатади.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Евсеенко О.С. Инвестиции в вопросах и ответах. Учебное пособие. – М.: Проспект, 2006. -345 стр.
2. Маршал В. Мейер. «Оценка эффективности бизнеса». Учебник. -М.: Вершина, 2006-562 стр.
3. Каптенюк Б.А. «Инвестиционные проекты» Учебник, Москва 2002.
4. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. - М.: Финансы и статистика, 1997.- 480 с.
5. Хелферт Э. Техника финансового анализа. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.-663.
6. Боди З., Кейн А. Маркус А. Дж. Принципы инвестиций. М. СПб. Киев. Издательский дом "Вильямс" 2002. С. 12-43.
7. Максимова В.Ф. Инвестиционный менеджмент: Учебно-практическое пособие. – М.: Изд. центр ЕАОИ., 2007. – 214 с.
8. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика: учебн.пособие. – М.: Издательство «Дело» АНХ. 2002. – 1104 с.
9. Ғозибеков Д.Ғ. «Инвестицияларни молиялаштириш муаммолари», иқтисод фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Т., 2002. 24 б.
10. Хамидулин М.Б. Проблемы и перспективы привлечения иностранных инвестиций в корпоративный сектор Узбекистана, ООО" Институт управления и социально-экономического развития", Теория и практика современной науки, Т., 2016. 533-539 с.
11. www.stat.uz Ўзбекистон Республикаси Статистика қўмитаси расмий веб-сайти

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 7 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 7

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 7

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000